

Stručni rad

doi:

ELEKTRIČNO POLJE ZA POVEĆANJE EFIKASNOSTI TRETMANA ČISTE VODE

Ivana Dunić, dipl ing tehn
Aqua interma inženjering d.o.o. Beograd,
ivana@aquainterma.rs

Rezime

Stalne promene u gustini naseljenosti, način upotrebe resursa i interakcije ljudi sa okolinom ostavljaju za sobom sve zahtevniji medijum za preradu. Poštovanje kriterijuma za isporuku pijaće vode ka potrošačima susiće se sa sve većim izazovima u vidu povećane cene proizvodnje vode, prema povećanju cene struje, radne snage i hemikalija, uslozljavanje potrebnog obima prerade, održavanja postojećih postrojenja i dr. U postojećim sistemima za tretman voda, teško je uspostaviti nove tehnologije zbog ograničenog prostora, ali je moguće izvršiti manje promene kojima će se ostvariti lakše održavanje sa manje ulaganja, a samim tim će biti i veća efikasnost postojećih procesa sa racionalizacijom utroška hemikalija i električne energije na održavanje. Takvu modifikaciju podrazumeva i ugradnja uređaja za generaciju električnog polja kojim se smanjuje potrebna količina hemikalija za tretman i olakšava održavanje postojećih sistema i cevovoda smanjenjem tvrdokornih naslaga.

Ključne reči: tretman vode, smanjenje naslaga soli tvrdoće, električno polje

ELECTRIC FIELD FOR INCREASING DRINKING WATER TREATMENT EFFICIENCY

Abstract

Constant changes in population density, the way resources are used, and the interaction between humans and the environment leaves water as an increasingly demanding medium for processing. In order to meet the criteria for delivering drinking water to consumers, compliance with these criteria has become increasingly challenging due to increased water production costs, increases in electricity, labor, and chemical costs, increasing processing complexity, and maintaining existing facilities. A limited amount of space makes it difficult to implement new technologies in existing water treatment systems, but minor changes can be made that will make maintenance easier with less investment, thereby increasing the efficiency of existing processes by reducing the consumption of chemicals and electricity for maintenance. By installing an electric field generator, such a modification reduces the amount of chemicals required for treatment and facilitates the maintenance of existing systems and pipelines.

Keywords: water treatment, reduction of hardness salt deposits, electric field

UVOD

Način korišćenja prirodnih resursa prevashodno pijaće vode na teritoriji Republike Srbije u skladu sa izmenama u gustini naseljenosti na pojedinim delovima zemlje iziskuje višu produktivnost postojećih postrojenja za preradu i isporuku pijaće vode ka krajnjem potrošaču. Ograničenost resursa i sve veći izazovi u promeni kvaliteta neprerađene vode zahtevaju uvođenje novih principa na već postojećim postrojenjima sa ograničenim prostorom. Pored navedenog dodatni izazov koji je postavljen pred rukovodioce postojećih postrojenja koji moraju ispoštovati postavljene zahteve regulativom usmerenom na korišćenje zajedničkih resursa, kao što su struja i voda, i kvalitet vode istovremeno sa racionalizacijom troškova održavanja i praćenjem mogućnosti unapređenja postrojenja u ograničenom, postojećem prostoru. Mala unapređenja efikasnosti pojedinačnih etapa prečišćavanja voda i tretiranje postojećih naslaga mogu napraviti razliku u upravljanju sistemom za tretman vode koji rezultira smanjenjem troškova održavanja, smanjenjem potrebnih hemikalija, racionalizacijom upotrebe električne energije i olakšanim vođenjem sistema. Uvođenje električnog polja nudi duže radne cikluse sa smanjenjem potrebne energije i hemikalija za uklanjanje depozita, smanjenjem nataloženog opterećenja na cevima i rezervoarima štedi energiju i potrebne resurse za održavanje sistema u nesmetanom radu.

PRINCIP RADA

Uređaj se sastoji od jedinice koja odašilje ultrazvučni signal opadajuću sinusnu oscilaciju frekvencije oko 120 kHz. Razmak između impulsa varira da bi ispunjavao uslov rada u različitim sredinama i situacijama (slika 1). Instalirana snaga komercijalno dostupnog uređaja je oko 20 W.

Slika 1. Prikaz signala koji proizvodi uređaj
Picture 1. Signal produces by the device

Signal se formira tj. prenosi u cev na sledeći način:

1. Počinje sa transformatorom (slika 2) - na nosaču se postavljaju petlje primara (plavi namotaj) i sekundara (crveni namotaj). Provođenjem naizmenične električne energije kroz primar elektromagnetnom indukcijom energija se prenosi na sekundar stvarajući električno polje u susednoj petlji

2. Pravi se sekundarna jednostruka petlja (slika 3) – kako bi se efekat mogao principijalno preneti na sisteme sa cevnim razvodima tj za tretman vode, sekundar je zamenjen jednostrukom petljom
3. Povećava se petlja (slika 4) - na ovoj slici se uočava da je sekundar uvećan do prečnika cevi

Slika 2. (levo) Princip formiranja signala u cevi, transformator, postavljanje primara i sekundara
Picture 2. (left) Principle of signal formation in a tube, transformer, placement of primary and a secondary loop

Slika 3. (desno) Postavljanje jednostruke sekundarne petlje
Picture 3. (right), Making a secondary single loop

Slika 4. Uvećavanje petlje
Picture 4. Making loop bigger

Uređaj je kompatibilan sa svim vrstama cevi, za njegovu montažu nije potrebno seći cev (slika 5). Za upotrebu bitno je voditi računa o poziciji, izolaciji i deonici na koju je uređaj moguće postaviti kako bi se postigli najbolji rezultati.

Slika 5. Primer montaže uređaja na cev
Picture 5. Example of mounting the device on a pipeline

Umnožavanjem signala indukovani je napon u cevi. Sistem se ponaša kao baterija: jedna strana je negativna, jedna pozitivna. Povezivanjem kompletne petlje formira se električno kolo koje dozvoljava protok signala kroz zapreminu cevi. Signal (slika 6) cirkuliše sa pokušajem da se vrati na drugu stranu jedinice i putuje duž cevi kroz čitav sistem, a na račvama se deli grubo 50-50% na svakoj račvi.

Slika 6. Formiranje i cirkulacija signala kroz cevovod
Picture 6. Formation and circulation of signals through the pipeline

Indukovano električno polje putuje kroz cevovode. Bez tretmana naslage ostaju na površini cevi smanjujući prečnik i prostor za proticanje vode povećavajući potreban pritisak za protok dovoljne količine vode i potrebnu energiju (slika 8). Za razliku od uređaja za omekšavanje vode jonskom izmenom ili membranske tehnologije, ne menja jonski sastav vode, a dokazano uklanja i nastale naslage na površini cevi. Zbog svog dejstva na jone podstiče formiranje klastera koji postaju centri kristalizacije u centru cevi. Dakle, održava jone u suspenziji sprečavajući nakupljanje na površinama čineći je lakšom za uklanjanje (slika 7). Pomaže uklanjanju biofilma i prevenciji nastanka novih naslaga menjanjem karakteristika prijanjajućeg sloja. Ima jači efekat od magnetnog polja, nezavistan je od protoka vode koja se tretira i raspoređuje signal po celoj mreži, ne samo lokalno.

Slika 7. Bez upotrebe uređaja
Picture 7. without system

Slika 8. Dejstvo uređaja na molekule
Picture 8. Effect of the device on molecules

U procesu filtracije i flokulacije pomaže nastanku većih čestica i flokula koje su lakše za uklanjanje. Postavljanje uređaja se obavlja na mestu nakon doziranja hemikalija ili na liniji isporuke vode ka filteru. Naime, sitnije čestice prodiru u filtersku ispunu povećavajući potreban pritisak za rad čime se smanjuje, interval između 2 ciklusa pranja filtera. Međutim, delovanje uređaja na molekule i jone podstiče nastanak većih flokula sa manjom količinom flokulanta. Povećanjem flokula, ispiranje je lakše, jer flokule ne prodiru duboko u površinu filtera, već se novonastale čestice lakše uklanjaju i ispiraju iz zapremine filtera. Smanjuje se potrebno vreme za ispiranje, a povećava se interval između dva ispiranja. Na taj način se nudi bolji efekat procesa filtracije sa smanjenom količinom potrebne vode za ispiranje. Dokazana efikasnost uređaja je i na jedinicama za isušivanje mulja otpadnih voda. Obezbeđuje bolji efekat isušivanja mulja sa manjom količinom polimera, a efekat je vidljiv već nakon pola sata korišćenja. Tokom studije slučaja korišćenje polimera od prosečnih 11,6 kg/l na 8,66 kg/l povećanjem suve materije za 3% ⁽¹⁾

Izazov kod pijaće vode se javlja što organizmu ne prija potpuno omekšana voda za piće, jer je za normalno funkcionisanje potrebna i određena mineralizacija. Čak i u kućnim sistemima je teško postići lokalnu zaštitu svakog potrošača pojedinačno što može biti rešeno upotrebom malih jedinica ili jednostavno centralizovanim postavljanjem uređaja koji ne koristi hemikalije koje mogu biti štetne za zdravlje dugoročnim korišćenjem prerađene vode. Prevazilaženje izazova može biti postignuto postavljanjem komercijalno dostupnih uređaja dimenzijom prilagođenih upotrebi u kućama, stanovima i apartmanima moguće je smanjiti nakupljanje soli tvrdoće na zidovima cevi i na grejačima u domaćinstvu. Bojler, mašine za veš i sudove biće zaštićeni od crkavanja ugrađenog grejača usled nakupljanja naslaga, biće dovoljno koristiti manje omekšivača i praška za uspostavljanje jednake efikasnosti.

Kod upotrebe vode u sistemima za grejanje, dobro je koristiti umereno tvrdu vodu kako bi se izbegao korozivan efekat. To je razlog zašto mnogi proizvođači parnih generatora, pećnica i ovlaživača ne garantuju za opremu koja se isporučuje sa omekšanom ili dejonizovanom vodom jer će smanjiti životni vek i može oštetiti opremu. Upotrebom uređaja koji koristi električno polje nudi prevenciju nakupljanja i uklanjanje nakupljenih naslaga smanjujući trošak održavanja povećavajući radni vek uređaja.

Sprovedena su istraživanja i studije efikasnosti u različitim granama industrije i procesima gde su depoziti soli tvrdoće predstavljali veliki izazov u svakodnevnom radu. U jednom generatoru pare hotela koji je trpeo stalne zastoje usled potrebnog održavanja, nakon 30 dana registrovani su prvi rezultati na smanjenju postojećih depozita, a nakon godinu dana sve naslage su uklonjene. Efekti su prikazani na slikama 9, 10, 11, 12 i 13.

Slika 9. Generator pare pre postavljanja uređaja
Picture 9 Generator before using the system

Slika 10. Generator pare nakon 30 dana
Picture 10. Generator after only 30 days

Slika 11. Generator nakon godinu dana korišćanja
Picture 11. Same generator after one year

U hotelu koji je isporučivao vodu ka restoranu i 90 apartmana jedan od najvećih izazova bilo je i nakupljanje soli tvrdoće. Nakon postavljanja uređaja prvo čišćenje rezervoara je vršeno posle 6 nedelja, a promene su praćene tokom 6 meseci na svakih 6 nedelja (slika 12). Prvo čišćenje je proteklo otežavajuće dok je nakon 6 meseci bilo dovoljno krpom preći i pokupiti ostatak u obliku prašine.

Slika 12. „O“ količina ostatka prikupljenog nakon 6 nedelja iz 2 rezervoara,
„A“ otklanjanje postojećih naslaga u vidu talka „B“ i „C“ efekat nakon 6 meseci
Picture 12. „O“ the amount of residue collected after 6 weeks,
“A” the removal of existing deposits in the form of talc “B” and “C” the effect after 6 months

U objektu Vojske spasa koji je koristio parne ovlaživače vazduha postignuti su sjajni rezultati nakon samo 3 meseca od postavljanja uređaja. Uklonjene su postojeće naslage i nove količine su nastajale u vidu mekog taloga koji se lako otklanja (slika 13).

Slika 13. Efekat uklanjanja naslaga nakon 3 meseca
Picture 13. Effect after 3 months operation

ZAKLJUČAK

Sistemi koji generišu električno polje nude višestruke koristi za postojeći tretman kako pijaćih, industrijskih tako i otpadnih voda povećavajući efikasnost uspostavljenih procesa kao što su filtracija, koagulacija, flokulacija, ali i za prevenciju smanjenja naslaga na cevima. Sa malom potrošnjom električne energije, bez zahteva za povećanjem prostora u cilju smeštaja opreme i bez radova na instalacijama koje zahtevaju prekide u uobičajenom radu postrojenja, uređaj daje priliku da se jednostavno unapredi postojeći proces tretmana vode. Smanjenje potrebnog broja ciklusa čišćenja, odnosno povećanjem vremena između dva ciklusa ispiranja filterskih elemenata i cevni razvoda štedi hemikalije potrebne za održavanje, smanjuje potrebu za angažovanjem već deficitarnog osoblja na održavanju i štedi vodu i energiju za održavanje rada postrojenja.

LITERATURA

1. Douglas L Miller, Studija slučaja smanjenja polimera u tretmanu mulja–u tretmanu komunalnih otpadnih voda, rezultati projekta kontrole struvita New Hampshire, (2016)
2. D.J, (Don) Peddie, Studija slučaja primene uređaja u Kanadi, Optimum water solutions, (2011)